

LA FUERZA DEL AMOR VERDADERO

THE FORCE OF TRUE LOVE

Iván A. Saavedra

unlugarparaver@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7482-9378>

Servicio Andaluz de Salud, Sevilla, España.

En la Costa Blanca, en la Comarca de la Marina Baja, existe un pequeño pueblo costero, donde la vida transcurre, bajo el influjo de los recuerdos, de su barrio mariner. Quedándose ensimismado, con las historias que los viejos del lugar, aún recuerdan. Cada uno de sus rincones, irradia un estado de plena armonía, felicidad y amor. La brisa y el sonido del mar adormecen el alma en una absoluta tranquilidad.

Tiene un precioso mirador, donde cada día se reúnen familias y grupos de amigos, curiosos turistas y distraídos coterráneos, para disfrutar en completa tranquilidad. Ven el vuelo de las gaviotas que surcan el azulado arco celestial, mientras los barcos pesqueros se alejan, y dejan su estela sobre las aguas cristalinas y mansas, a la espera de su regreso. Dejan en su memoria la impronta de unos entrañables momentos familiares, seductores de solo contemplarlos, de palpar la paz de cerca y de poder convocar instantes de absoluta felicidad, que te hacen de nuevo renacer cada día.

Hasta allí, se acercaba diariamente un perro callejero, sucio y feo, que intentaba pasar desapercibido. Abordaba los amplios vagones de silencio que naturalmente formaban parte de aquel espacio. Observaba los juegos de las familias y absorbía las risas, ensimismado, como presa de una perturbación de otro orden, de otro contexto. Pasaba horas en aquel extremo diariamente echado al piso, jadeante e imperturbable. Reflejaba su mirada la felicidad que antaño sin duda disfrutó.

Aunque intentaba apenas ser visto, quizás por entender que su presencia resultase incómoda, ese instinto supradesarrollado de los perros que los humanos solemos confundir con inteligencia. Ese pequeño rato que allí permanecía resultaba ser para él lo único que le mantiene aún con vida.

La gente no había pasado por alto su presencia. A medida que pasaban los días, muchos se preguntaban cómo hacer para impedir que aquel perro tan sucio y feo, que cada día permanecía en silencio y sin molestar en una esquina del lugar, dejase de ir, ya que, para algunos, les resultaba incómoda su apariencia.

De alguna manera, el perro se percató de que había un rechazo, una manifestación de intolerancia, más allá de los límites de la indiferencia, en la actitud generalizada por aquellas personas que frecuentaban el lugar o que ejercían actividades en aquellas inmediaciones. Por lo tanto, paulatinamente y no sin sentir pena en su interior, dejó de ir.

Pasado unos días, la gente, al no ver más al perro, se extrañó mucho al principio, como quien añora un mal necesario; pero, al poco tiempo, ya apenas se acordaban de aquella bola de pelos melindrosa y desaseada que trajinaba silenciosamente sobre el pavimento para ir a detenerse siempre en una de las esquinas del lugar.

Excepto una pequeña, que al igual que hacía el perro, cada día acudía a aquel mirador, después de sus quehaceres escolares y bajo la venia de una maternidad o tutoría poco celosa y detallista. Aunque, ella lo pasaba observando y ensimismada, como el perro parecía disfrutar, de forma melancólica, con solo observar el clima fraterno de juegos familiares y de sana convivencia que los concurrentes al mirador expedían con caras risueñas y actitudes amistosas —cosa extraña en el seno de su precario hogar y que tanto añoraba.

Al tercer día de ausencia del canino, sintió los síntomas precoces de la preocupación. Sintió sus pequeños pies caminando por una estrecha vereda que antes no había transitado, el camino de la angustia. Se armó de valor y decidió ir en busca del perro. Se había fijado, como cada día. El perro hacía el mismo recorrido y que, sin duda alguna —imaginaba—, debía conducirlo a donde él. Seguramente vivía.

Sin pensárselo demasiado y sin tener tampoco en cuenta que los padres o quien ejerciera la función de cuidarla la castigarían por irse sin su permiso, comenzó a buscarlo. No hizo falta andar mucho para encontrarlo cobijado, bajo lo que parecían ser las ruinas de algún antiguo edificio.

La pequeña se fue acercando lentamente. Procuraba no asustarlo y también por miedo de que el perro se marchara. Cuando ya se encontraba bastante cerca, el perro se giró y se la quedó mirando. Con un gesto de comprensión y solidaridad, como si conociera de antemano a qué vino, movió la cola con cierto esfuerzo. Y entre dientes y lengua dejó entreabierto una mueca que la niña percibió como una sonrisa perruna y que a la pequeña le emocionó. El perro, como quien asume su realidad por dolorosa que esta sea, volvió a girar la cabeza y dio varios lametazos a la perrita que se encontraba hecha un ovillo en un rincón.

Sin duda alguna, la perrita se encontraba en etapa de una enfermedad terminal. Apenas parecía quedarle tan solo unos pocos minutos de vida. El perro permanecía junto a ella. De vez en cuando, le daba pequeños lametones de amor. Esto sucedía cada vez que la perrita se quejaba de dolor o daba muestras de alguna necesidad de movimiento.

La pequeña se sentó junto al perro en silencio y sin querer molestar demasiado. Al poco tiempo, la perrita exhaló su último aliento. En ese momento, el perro se tumbó junto a ella, y emitió pequeños gemidos que, entre las ráfagas de viento que interrumpían el silencio, se sentían desgarradores, como el más conmovedor de los lamentos, como un llanto en otras tonalidades, incomprensibles a nuestras arbitrarias pretensiones de seres pensantes y creyentes.

Después de un rato, este se incorporó y mordió delicadamente el cuello de la perrita, como hacen las madres con sus cachorros. La arrastró poco a poco hasta desaparecer tras una de las esquinas de aquellas ruinas.

La niña sintió una tempestad en el laberinto de sus emociones, un derrumbe con epicentro en su inocencia, un deslave que la arrastraba a la profundidad del abismo de la tristeza. Lloró como se llora a un difunto cercano, congelada ante su imposibilidad de recursos y abismada por el efecto perturbador de los hechos. Tras un rato, apareció de nuevo y se fue acercando muy despacio, hasta donde aún permanecía la pequeña. Cuando apenas restaban escasos metros por llegar a ella, se paró y se tumbó, mientras la miraba. Poco a poco, también él fue adquiriendo la misma postura, que había mantenido antes la perrita que estaba junto a él.

De repente, la pequeña sintió un fuerte deseo de acercarse a él y acariciarlo, así que se levantó y se sentó a su vera. En ese momento, el perro cerró los ojos y acomodó su cabeza en las piernas de la pequeña. Esta comenzó a acariciarlo suavemente y con delicadeza, hasta que, poco a poco, fue sintiendo cómo la vida se le escapaba.

El perro, al igual que su compañera, se encontraba en el umbral de la muerte, pero se esforzó por permanecer con vida para cuidar a su compañera hasta los últimos instantes. Para ello, acudía cada día a aquel lugar, donde conseguía contagiarse de esa paz, ese amor y esa energía que conseguía en las miradas de los miembros de cada una de las familias que allí veía. Esa fe alojada misteriosamente en quien, aun sufriendo, ríe y comparte lo mejor de sí mismo.

Él tan solo buscaba un pequeño momento de paz para recobrar fuerzas y seguir cuidando de su compañera. Al final, también él obtuvo su recompensa y pudo cerrar por última vez sus ojos bajo la luz de la compañía que da paz y felicidad a todos los perros. Una pequeña que supo ver más allá de un perro sucio y feo y que en sus últimos instantes, de manera instintiva, pudo darle el estímulo por el cual consagra su existencia en el universo aquel mamífero digitígrado que notables comunicadores de nuestro mundo llaman «el mejor amigo del hombre»: un ser que no escatima sentimientos cuando debe expresar la fuerza del amor verdadero.